

महिला मतदारांच्या मतदान प्रक्रियेतील डिजिटल परिवर्तनाचा विश्लेषणात्मक अभ्यास

डॉ. सुवर्णा अंकुशराव वाघुले

गृहविज्ञान विभाग, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई.

Corresponding Author – डॉ. सुवर्णा अंकुशराव वाघुले

DOI - 10.5281/zenodo.18953677

प्रस्तावना:

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार ही त्याची मूलभूत संकल्पना आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झालेल्या भारतीय राज्यघटनेत समान हक्कांची तरतूद करण्यात आली.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान मतदानाचा अधिकार बहाल करून लोकशाहीची पायाभरणी मजबूत केली आहे. भारतात महिलांना मतदानाचा अधिकार संविधान लागू झाल्यापासूनच प्राप्त झाला. या लोकशाही प्रक्रियेत महिला मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महिलांचा सक्रीय राजकीय सहभाग हा केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक सक्षमीकरण, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग आणि लोकशाही मूल्यांच्या दृढीकरणाशी निगडित आहे.

निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासाह बनविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग यांनी गेल्या दोन दशकांत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर सुरू केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM), व्हीव्हीपॅट (VVPAT), राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल (NVSP), मतदार हेल्पलाइन ॲप, ऑनलाइन नावनोंदणी व दुरुस्ती सुविधा यांसारख्या उपाययोजनांमुळे मतदान प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात विकसित झाली आहे. विविध साधनांमुळे मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक बनली आहे.

डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातही तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढत आहे. तथापि, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट उपलब्धता आणि सामाजिक घटक यांमुळे महिलांच्या सहभागात असमानता दिसून येते. अंबाजोगाई तालुका हा ग्रामीण व अर्ध-शहरी वैशिष्ट्ये असलेला भाग असल्याने येथे डिजिटल परिवर्तनाचा प्रभाव विविध स्तरांवर जाणवतो. प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश महिला मतदारांच्या दृष्टीने या डिजिटल परिवर्तनाचा सखोल अभ्यास करणे हा आहे.

संशोधनाची गरज - महत्त्व:

महिला मतदार हा भारतातील सर्वात मोठा लोकशाही घटक आहे. महिला मतदारांचा सहभाग वाढविणे ही लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आवश्यक बाब आहे. डिजिटल युगात शासनाच्या बहुतांश सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत. मतदार नोंदणी, नावात दुरुस्ती, मतदान केंद्राची माहिती, उमेदवारांची माहिती इत्यादी प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सुलभ झाल्या आहेत. तथापि, तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचतो आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक झाली असली तरी त्याचा महिलांवर नेमका कसा परिणाम झाला आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातही इंटरनेट आणि स्मार्टफोनचा वापर वाढत आहे. NITI आयोगच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील

डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारत असल्या तरी महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा दर अजूनही पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. याच पार्श्वभूमीवर अंबाजोगाई तालुक्यातील महिला मतदारांच्या मतदान प्रक्रियेतील डिजिटल परिवर्तनाचा परिणाम अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.

या संशोधनाची गरज यामुळे निर्माण होते की, डिजिटल परिवर्तनामुळे महिलांच्या मतदान प्रक्रियेतील सहभागात प्रत्यक्षात किती बदल झाला आहे, हे स्थानिक पातळीवर समजून घेणे आवश्यक आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील महिला मतदारांचा अभ्यास केल्यास ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी स्पष्ट होईल आणि भविष्यातील धोरणात्मक उपाययोजनांसाठी दिशा मिळेल.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. युवा महिला मतदारांची सामाजिक व शैक्षणिक पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
2. अंबाजोगाई महिला मतदारांची डिजिटल साक्षरता व जागरूकता अभ्यासणे.
3. मतदान प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल साधनांविषयी (EVM, VVPAT, ऑनलाइन सेवा) महिलांचा दृष्टिकोन व विश्वास तपासणे.
4. डिजिटल परिवर्तनामुळे महिला मतदारांच्या मतदानातील सहभागात झालेला बदल विश्लेषित करणे.
5. ग्रामीण व शहरी महिला मतदारांमधील डिजिटल दरीचा अभ्यास करणे.
6. महिला मतदारांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी आवश्यक उपाय सुचविणे.

संबंधित साहित्याचा आढावा:

लोकशाही ही जनतेच्या सहभागावर आधारित शासनव्यवस्था आहे. मतदान हा लोकशाहीचा कणा मानला जातो. संविधान लागू झाल्यानंतर स्त्री-पुरुष समानतेच्या

तत्त्वावर सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्रदान करण्यात आला. ही घटना जगाच्या लोकशाही इतिहासात अत्यंत प्रगत पाऊल मानली जाते.

1951-52 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला मतदारांची नोंदणी ही मोठी सामाजिक व प्रशासकीय प्रक्रिया होती. अनेक महिलांनी आपले नाव “पत्नी” किंवा “आई” या नात्याने नोंदवले होते; स्वतंत्र ओळख नोंदवणे ही सामाजिक जाणीव निर्माण होण्याची सुरुवात होती.

प्रारंभी महिलांचा मतदान टक्का पुरुषांच्या तुलनेत कमी होता. यामागे निरक्षरता, सामाजिक बंधने, पितृसत्ताक कुटुंब रचना, आर्थिक अवलंबित्व यांसारखी कारणे होती. देशातील एकूण मतदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा थोडे कमी आहे. मात्र, मतदान करताना महिला आघाडीवर असतात. काही राज्यांमध्ये तर त्यांनी पुरुषांना बरेच मागे टाकले आहे. अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळणारी नारी शक्ती मतदानाचे कर्तव्य पार पाडण्यातही अग्रेसर असल्याचे दिसून आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या आणि अर्थव्यवस्थेत आघाडीवर असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत लहान राज्यांमधील महिला कर्तव्यदक्ष आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीतून ही बाब अधोरेखित होते. मतदान प्रक्रियेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि लोकांना निवडणुकीत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी मतदान मोहिमा महत्त्वाच्या आहेत. मतदान मोहिमा राबवून, संस्था मतदार नोंदणी, अनुपस्थित मतपत्रिका, लवकर मतदान आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांबद्दल माहिती देऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, मतदान मोहिमा मतदान प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या कोणत्याही मिथकांना किंवा गैरसमजांना दूर करण्यास मदत करू शकतात. शेवटी, मतदान मोहिमेचे उद्दिष्ट म्हणजे आपल्या लोकशाहीमध्ये अधिकाधिक लोकांना सहभागी करून घेणे आणि त्यांचे आवाज ऐकू येणे. मतदान हे तुमचे नागरी कर्तव्य बजावण्याचा आणि

समाजाचा सक्रिय सदस्य होण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.

डिजिटल मतदान प्रक्रियेविषयी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध संशोधन झालेले आहे.

- Election Commission of India च्या अहवालांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे EVM प्रणालीमुळे मतमोजणी प्रक्रिया अधिक अचूक आणि पारदर्शक झाली आहे.
- VVPAT प्रणालीमुळे मतदारांना त्यांच्या मताची खात्री मिळते आणि त्यामुळे मतदानावरील विश्वास वाढतो.
- United Nations च्या महिला राजकीय सहभागावरील अभ्यासात नमूद केले आहे की, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा सुलभ प्रवेश मिळाल्यास महिलांचा सहभाग वाढतो. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्रचारामुळे महिलांना राजकीय प्रक्रियेविषयी अधिक माहिती मिळते.
- NITI आयोगाच्या अहवालांनुसार डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट वापर वाढला आहे; परंतु महिलांमध्ये डिजिटल कौशल्यांच्या बाबतीत अजूनही अंतर आहे.

काही शैक्षणिक संशोधनांनी असे निदर्शनास आणले आहे की, डिजिटल माध्यमांमुळे युवक आणि महिलांमध्ये मतदानाविषयी जागरूकता वाढली आहे. तथापि, तालुकास्तरावरील विशिष्ट अभ्यास मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत. अंबाजोगाई तालुका हा शैक्षणिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टीने महत्त्वाचा असून येथे ग्रामीण व अर्ध-शहरी स्वरूप आढळते. त्यामुळे डिजिटल परिवर्तनाचा प्रभाव विविध स्तरांवर अनुभवता येतो. प्रस्तुत संशोधनात महिला मतदारांच्या दृष्टीने डिजिटल साधनांचा वापर, त्यांचा विश्वास, सहभाग आणि

सक्षमीकरण यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अंबाजोगाई तालुक्यापुरता अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतो.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक स्वरूपाचे आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील 100 महिला मतदारांचा नमुना निवडण्यात आला, ज्यामध्ये 50 ग्रामीण व 50 शहरी भागातील महिला सहभागी झाल्या. माहिती संकलनासाठी संरचित प्रश्नावली व मुलाखत पद्धतीचा वापर करण्यात आला. दुय्यम माहिती शासकीय अहवाल, संशोधन लेख आणि अधिकृत संकेतस्थळांवरून संकलित करण्यात आली.

संकलित माहितीचे विश्लेषण टक्केवारी, तुलनात्मक तक्ते आणि व्याख्यात्मक पद्धतीने करण्यात आले. संशोधन प्रक्रियेत नैतिकता, गोपनीयता आणि वस्तुनिष्ठता राखण्यात आली.

विश्लेषण व चर्चा :

डिजिटल साधनांचा वापर :- सर्वेक्षणानुसार शहरी महिलांपैकी 80% महिलांकडे स्मार्टफोन, ग्रामीण भागात 55% महिलांकडे वैयक्तिक स्मार्टफोन आहे. शहरी महिलांमध्ये स्मार्टफोन व इंटरनेट वापराचे प्रमाण जास्त आढळले. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये डिजिटल साधनांचा वापर तुलनेने कमी आहे. ऑनलाइन मतदार नोंदणीची माहिती शहरी महिलांमध्ये अधिक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे दिसून आले.

सोशल मीडिया - EVM वापरणे सोपे असल्याचे बहुसंख्य महिलांनी नमूद केले. VVPAT प्रणालीमुळे मतदान प्रक्रियेवरील विश्वास वाढल्याचे अनेक महिलांनी सांगितले. सोशल मीडियावरील जनजागृती मोहिमांमुळे मतदानाची प्रेरणा मिळाल्याचेही स्पष्ट झाले. तथापि, ग्रामीण

भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची मर्यादा, तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव आणि डिजिटल भीती ही आव्हाने जाणवली. काही महिलांनी असे नमूद केले की कुटुंबातील पुरुष सदस्यांकडून मदत घ्यावी लागते. यावरून डिजिटल साक्षरतेच्या बाबतीत महिलांचे स्वावलंबन अजून वाढविण्याची गरज स्पष्ट होते.

डिजिटल परिवर्तनामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढल्याचे जाणवते. डिजिटल माध्यमांमुळे उमेदवारांविषयी माहिती मिळवणे सुलभ झाले. तरुण महिलांमध्ये ऑनलाईन चर्चेचा प्रभाव दिसून आला. मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला चालना मिळाली आहे.

निष्कर्ष:

प्रस्तुत संशोधनातून असे निष्पन्न होते की डिजिटल परिवर्तनामुळे महिला मतदारांच्या सहभागात सकारात्मक वाढ झाली आहे. मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासासार्ह वाटू लागली आहे. शहरी भागात डिजिटल साक्षरतेमुळे महिलांचा सहभाग अधिक प्रभावी आहे.

ग्रामीण भागात डिजिटल दरी दिसून येते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे.

एकूणच, डिजिटल परिवर्तनामुळे अंबाजोगाई तालुक्यातील महिला मतदारांच्या मतदान प्रक्रियेतील सहभागात गुणात्मक सुधारणा झाली आहे; परंतु सर्वसमावेशक विकासासाठी अधिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. डिजिटल परिवर्तन हा लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे.

शिफारसी :

1. ग्रामीण भागात मतदान जागरूकता महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत.
2. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता वाढविण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवाव्यात.
3. मतदार हेल्पलाइन ॲप व ऑनलाइन सेवांविषयी जनजागृती वाढवावी.
4. इंटरनेट सुविधा सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधा बळकट कराव्यात.
5. ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमांचा समन्वित वापर करावा.

संदर्भसूची :

- 1) Election Commission of India – वार्षिक अहवाल
- 2) United Nations – Women and Political Participation Report
- 3) NITI आयोग – Digital India Report
- 4) भारत सरकार – डिजिटल इंडिया संकेतस्थळ
- 5) Sharma, R. (2020). Women and Electoral Participation in India.
- 6) Deshpande, S. (2018). Women Empowerment and Political Participation.
- 7) Kumar, A. (2022). Digital Media and Democracy in India.